

局所コンパクトと限らない群上の自己共役で 順序保存的で有界な非局所ラプラス作用素

Bounded self-adjoint order-preserving nonlocal Laplace operator
on group not necessarily locally compact

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

G を群であり、可測空間であるとする。 G の任意の可測集合 U と任意の $g \in G$ に対して、 gU は G の可測集合であるとする。 $CM(G)$ を (G 上の) 密度の平方根の空間とする。 $g \in G$ に対して、 $CM(G)$ への自然な作用を T_g とする。このとき、 T_g はユニタリ作用素であるので、 $2T_e - (T_g + T_{g^{-1}})$ は有界非負自己共役である。したがって、 $g_1, g_2, \dots, g_n \in G$ 、 $p_1, p_2, \dots, p_n \in (0, 1]$ 、 $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ に対して、

$$2T_e - \sum_k p_k (T_{g_k} + T_{g_k^{-1}})$$

は有界自己共役作用素である。さらに、これに対応する非局所拡散方程式

$$u_t = -2u + \sum_k p_k (T_{g_k} + T_{g_k^{-1}})u$$

は、 $CM(G)$ の実空間 $RM(G)$ において順序保存的である。 g_1, g_2, \dots, g_n に対して不変な測度は、この方程式の不動点である。そこで、(簡単かもしれないが、) 逆は成立するか？さらに、解は不動点に収束をするか？